

**OTLAQÍ ALLYUVIAL TOPÍRAQLARÍ SHARAYATÍNDÁ PAXTAĞA
ORGANIKALÍQ AZÍQLÍQTÍ QOLLAĞAN HALDA JOQARÍ
ZÚRÀATLIKKE ERISIW**

Oteuliev J.B., Turganbaeva A

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docenti hámde magistri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752959>

Annotaciya: *Qaraqalpaqstan Respublikasınıń shorlangan topiraqları sharayatında paxtağa organikalıq azıqlıq normalarınıń mineral tóginler menen birgelikte qollağanda ġawashanıń ósip rawajlanıwına, hasıl elementlerine hámde zúrátligine tásirin úyrenildi.*

Tayanısh sózler: *topıraq, mineral tógin, organikalıq azıq, mikroorganizmler, shorlanıw, ónimdarlıq.*

Аннотация: *В условиях засоленных почв Республики Каракалпакстан изучено влияние норм внесения органических питательных веществ на хлопчатник в сочетании с минеральными удобрениями на рост, развитие, урожайность и продуктивность хлопчатника.*

Ключевые слова: *почва, минеральные удобрения, органическое питание, микроорганизмы, засоление, плодородие.*

Annotation: *In the conditions of saline soils of the Republic of Karakalpakstan, the influence of organic nutritional norms on cotton in combination with mineral fertilizers on the growth and development of cotton, yield elements, and yield was studied.*

Keywords: *soil, mineral fertilizer, organic food, microorganisms, salinization, fertility.*

Dúnya boyınsha global mashqalardıń biri bul shorlanıw bolıp esaplanadı. Aymağımızdıń derlik 70% topiraqları alleqashan shorlangan. Bul kórsetkish jil sayın artpaqta. Keyingi jıllarda xalıq sanınıń artıwı menen xalıqtıń azıq-awqatqa bolğan talabı da artıp barmaqta. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kópshilik jerleri kúshli hám ortasha shorlanganlıǵı sebepli mineral tóginlerdi kóp qollaw topiraqlarda duzlardıń artıwına alıp keledi. 2022-jıl global mineral tóginler islep shıǵarılıwı shama menen 207,7 mln tonna bolğan sonnan, azotlı tóginler 118,08 mln tonna, fosforlı 46,08 mln tonna, kaliyli tóginler 42,9 mln tonnanı qurağan. Bul kórsetkish jil sayın kóterilmekte. Hámmebizge belgili mineral tóginniń ózin kóp qollağanda topiraqta jasawshı mikroorganizmlerdiń iskerligi tómenlep topiraqta ósimlikler ushın kerekli bolğan organikalıq hám mineral zatlardı ósimlik tärepinen ózlestiretuǵın formağa ótkeriw halatı tómenlep qaladı. Bul bolsa ósimlikler ushın topiraqta jeterli qolaysız ortalıqtı alıp keledi. Sol sebepli bunday jerlerde organikalıq azıqlıqlardı mineral tógin menen birgelikte qollaw ósimlikler ushın da, mikroorganizmler ushın da qolaylı bolıp, topıraq ónimdarlıǵınıń asıwına yamasa tikleniwine alıp keledi. Bul bolsa ósimlikten joqarı zúrát alıwǵa erisiwge imkaniyat jaratıladı.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında shorlangan topıraqları maydanı kópigi, onıń aldın alıw hám topıraqtı jaqsılawǵa mıtaj bolǵanlıǵı ushın aymaқтаǵı shorlangan topıraqlar sharayatında hár qıylı organikalıq azıqlıq qollaǵan halda zúraátlıkti asırıw boyınsha ilimiy izertlewler ótkerilmegenligi sebepli usı ilimiy jumıstı ótkeriw zárúriyatı tuwılmaqta.

Topıraq hám ósimlik úlgileri analizi Qaraqalpaq mámleketlik universiteti janındaǵı Ekologiya hám topıraq analizi laboratoriyasında ámelge asırıladı. Izertlewde hár bir variant 480m² bir qaytarıq 3360 m² maydanda jaylastırılıp ulıwma maydanda 10080 m² quradı. Bárshe variantlar bir yarusta jaylastırıldı. Izertlew ótkeriwde «Dala tájiriybelerin ótkeriw usılları» Т 2007., Б. А Доспехов «Методика полевого опыта» 1985 usıllarınan paydalanıldı.

Izertlew ótkerilgen Qaraqalpaqstan Respublikası shorlangan topıraqlar sharayatında ǵawashaǵa organikalıq azıqlıqlardı túrli muǵdarda qollaw nátiyjesinde topıraq ónimdarlıǵınıń ózgeriwi hám zúraátlıktiń kóbeyiwi gúzetildi (1-keste).

1-keste

Sultan ǵawasha sortınıń ósip rawajlanıwına hám zúraátligine mineral tógin menen orgnik azıqlıqlardıń tási

N	Paxta sorti	Mineral togin muǵdarı kg/ga	Plantastim organik azıqlıq muǵdarı l/ga	Sentyabr			Ónimdarlıq tası ts/ga
				Paqal boyı	Górek sanı	Ashılǵanı	
1	Sultan	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	-	95,7	9,5	2,8	28,9
2		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	0,5	98,8	10,5	2,9	35,4
3		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	1,0	97,0	11,5	3,1	37,8
4		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	1,5	102,5	12,0	3,3	39,6
5		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	2,0	107,7	12,7	3,5	41,5
6		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	2,5	108,6	13,3	3,9	43,8
7		N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	3,0	109,0	13,1	3,8	43,1

Esletpe: Plantastin organikalıq azıq ósiw dáwirinde birinshi suwdan aldın berildi.

1-keste maǵlıwmatlarına tiykarlanıp paxtaǵa mineral tógin menen birge organikalıq azıqlıqlardı qollaǵanımda ósimliktiń ósiwi, rawajlanıwı, pisip jetilisiwi hám ónimdarlıǵında da ádewir ózgeris bar ekenligi belgili boldı. Organikalıq azıqlıqlar qollanılmaǵan tek ǵana mineral tógin qollanılǵan variantta ónimdarlıq 35 c/ga bolǵan bolsa, mineral tógin menen organikalıq azıq birge berilgen 6-variantda mineral tógin N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ hámde organik azıq sıpatında plantastim 2,5 l/ga qollanılǵanda eń joqarǵı kórsetkishke erisildi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan Respublikası shorlangan topiraqlarına mineral tóginler menen birge organikalıq azıq qollaw arqalı kútilgen natiyjelerge erisiw imkaniyatı artadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. “Dala tájiriybelerin ótkiziw usillari” УЗПИТИ Т.2007;
2. В.А.Доспеховтіń “Методика полевого опыта” 1985